

Horizonte fronterizo: el desierto urbano narrado por el lente fotográfico de sus habitantes

Border Horizon: The Urban Desert narrated through the photographic lens of its inhabitants

DOI:

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2022

Fecha de aprobación: 14 de abril de 2022

*Ana Laura Meneses González**

ORCID: 0000-0003-2823-7029

Resumen

El modelo Michigan (partidismo) y la evaluación de candidatos son dos de las principales variables para explicar el voto, pero el contexto político reciente provoca dudas sobre ambas explicaciones, por lo que se investigó al respecto. Se realizó una encuesta poco antes de la elección 2018, la identificación partidista sigue muy vinculada con la decisión electoral, también lo fue la evaluación de candidatos, misma que parece más relevante en su dimensión moral que pragmática. Estos hallazgos están limitados por la naturaleza estudiantil de la muestra, pero apuntan a la importancia de los candidatos sin asumir una postura racional y nos permiten repensar la importancia de la dimensión moral y subjetiva de la motivación del voto entre el electorado.

Palabras clave:

Candidatos, Elecciones, Jóvenes, Modelo Michigan.

Abstract

The Michigan model (partisanship) and the evaluation of candidates are two of the main variables used to explain the Mexican vote, however, recently both have been questioned, so they were analyzed. A survey was made before the 2018 presidential election. It was found that partisan identification remains closely related to electoral decision, but does not control (as previously argued) statistically the evaluation of candidates, of which the moral dimension seems to be more relevant. These findings are limited by the student characteristic of the sample, but also prove the importance of candidates without relying on rational theory.

Keywords:

Candidates, Elections, Michigan model, Youth.

**Universidad Autónoma de Ciudad Juárez // al199125@alumnos.uacj.mx*

Esta serie fotográfica forma parte de una intervención artística en contextos escolares realizada en un jardín de niños localizado en el norponiente, entre las colonias populares que bordean la Sierra de Juárez (Ciudad Juárez, Chih.). El proyecto tuvo como propósito desarrollar, a través del mural como práctica artística comunitaria, el encuentro, la vinculación y la transformación social entre la escuela y la comunidad. Se recurrió a la Investigación Educativa Basada en las Artes con énfasis en dos técnicas: el fotovoz y los paseos psicogeográficos. En conjunto, el empleo de estas técnicas permitió inspirar a sus habitantes a recorrer sus calles, a recuperar sus percepciones sobre el espacio urbano, a observar los detalles que se esconden detrás de lo cotidiano en el camino a la escuela. Como parte del fotovoz, a los participantes —niños, madres, docentes— se les entregó una cámara con la consigna de capturar aquellos puntos positivos/negativos, preocupaciones, pensamientos y emociones. Así, se interpeló no solo la vista, sino a una experiencia sensorial. A partir de ello, se generó conocimiento mediante el análisis y reflexión de los significados compartidos. Las fotografías se realizaron en septiembre de 2021, en la periferia de la ciudad, entre la ausencia de los servicios básicos, donde el drenaje es precario, la recolección de basura es insuficiente y el servicio de gas es intermitente ya que no todos los camiones repartidores viajan hasta allá. La primera fotografía se enfoca en la colonia vecina, donde sus construcciones con cartón, block, lámina, madera, llantas o cualquier material que encuentren, aunque las casas aún no están terminadas, éstas ya se encuentran habitadas. Pero, aun así, también significan oportunidad para muchas familias de tener un hogar donde vivir. Al ubicarse en una zona desértica, el terreno suele cubrirse de hierbas, en la segunda fotografía se hace presente la limpieza de un espacio cercano al único centro comunitario donde las familias hacen uso de las instalaciones y el área de juegos. En época de pandemia tuvo que ser cerrado, por lo que las familias se brincaban las rejas para tener un momento de recreación. La tercera fotografía captura la forma en que los habitantes modifican su entorno, creando caminos en las laderas de las colinas, abriéndose paso entre la maleza, acortando sus rutas cotidianas. La cuarta y quinta fotografía describen algunos de los problemas de la colonia, las aguas negras que dividen el barrio y empeora en épocas de lluvia, imposibilitando el paso para los alumnos del preescolar. El trabajo se propone por su valor documental al recuperar la mirada y la voz de los protagonistas del proyecto en torno a la dimensión comunitaria de la educación y el papel transformador del arte. Se apela a la noción de *art brut* o marginal de carácter inclusivo con énfasis en la espontaneidad y la imaginación, comúnmente elaborado por personas sin formación. Se concluye que la fotografía permite no solo capturar la realidad, también recupera y evidencia el esfuerzo de las personas por crear un hogar en la adversidad desértica.

*el terreno suele
cubrirse de hierbas*

“(...) significan oportunidad para muchas familias de tener un hogar donde vivir.”

“(...) la forma en que los habitantes modifican su entorno, creando caminos en las laderas de las colinas, abriéndose paso entre la maleza, acortando sus rutas cotidianas.”

art brut

art brut